

**США И КИТАЙ: ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600161>

А.Д.Бахромов
ТДИУ, магистрант

В первые десятилетия XXI века система международных экономических отношений характеризуется кардинальными изменениями, происходящими как на глобальном, так и на региональном уровнях. «Современная экономическая ситуация и прогноз ее развития характеризуются устойчивой тенденцией перераспределения экономической мощи в масштабах глобальной экономики, появлением новых игроков мирового масштаба, при том, что потенциалы лидеров существенно различаются по отдельным финансовым, экономическим, социальным параметрам» [2]. Ускорение развития Китая, повышение конкурентоспособности китайской экономики сопровождается нарастающей ее вовлеченностью в мирохозяйственные связи. Китайско-американские торгово-экономические отношения на текущий момент играют возрастающую роль не только в экономиках двух стран, но и в мировой экономике в целом.

Исторические аспекты взаимодействия. Процесс сближения, активизации экономических отношений относится к периоду конца 60-х - начала 70- гг. гг. XX века. В июне 1972 г. состоялся первый визит в Китай Госсекретаря США Г. Киссинджера. В 1975 г., в Пекине была открыта американская «миссия связи», которую возглавил Дж. Буш-старший а в мае 1978 года по инициативе демократической администрации президента США Дж. Картера в Пекин прибыл Помощник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Эти действия можно считать началом установления и нормализации дипломатических отношений между США и Китаем. В декабре 1978 г. в Пекине было подписано коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами, начиная с 01.01.1979 г. Тем не менее, несмотря на активное развитие дипломатических и торговых связей между США и Китаем, уже в конце 1980-х годов можно было наблюдать экономические и политические

дисбалансы, усилившиеся в последующие годы. Многие специалисты такое положение дел связывают с «углубляющимся противоречием между закрепившимся после окончания холодной войны особым положением США как государства, претендующего на положение господствующей силы во всей Восточной Азии, и стремлением Китая утвердиться в роли регионального лидера» [5]. Как отмечает С.М. Труш, «сложившиеся в прошлом политико-стратегические конфигурации, условия ценообразования и режим контроля над ключевыми сырьевыми зонами мира коренным образом не устраивают Китай. Это делает его очевидным разрушителем глобального status-quo, энергичным реформатором международной системы. На волне западного кризиса и ползущей рецессии Китай активнее выдвигает свои критерии «гармоничного» мира и «ответственного» поведения. Подобная активность прослеживается практически во всех направлениях китайской внешней стратегии: в растущем присутствии на рынках и финансовых биржах США, ЕС и Японии, в валютном споре с США, в завоевании приоритетного партнерства с АСЕАН, в энергичной экономической дипломатии в других регионах мира (в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке), в амбициозной космической программе, в расширении китайского культурно-гуманитарного присутствия в мире, в территориальных спорах по периметру своих границ». Согласно данным Главного таможенного управления Китайской народной республики*, 2014 год закончился по импорту-экспорту подшипников качения с положительным сальдо. Общий объем экспорта из Китая составил 5 657 299,8 тонн подшипников качения в натуральном исчислении и \$4,92 млрд. в денежном. Импорт с января по декабрь в страну составил 2 042 546,9 тонн или \$3,7 млрд. Разница между импортом и экспортом составила 3 614 752,9 тонн или \$1,22 млрд. Основными странами, куда экспортировались подшипники из Китая, оказались: США, Индия, Германия, Южная Корея, Япония. В пятерку стран происхождения импортируемой продукции вошли: Япония, Германия, Таиланд, США, Франция. Как Китай, так и США призваны со стратегическим подходом и по соображениям интересов на долгосрочную перспективу быть ответственными перед историей и народами двух стран. Речь идет о следовании верному направлению развития двусторонних отношений, активизации диалога и контактов при уважении коренных интересов двух народов и народов всех стран мира. Рассчитываем на встреченные шаги Вашингтона в пользу возвращения двусторонних связей в правильное русло

на основе координации, сотрудничества и устойчивости. Призываем к укреплению международного сотрудничества по борьбе с коронавирусной пандемией. Эпидемия – общий враг человечества, она не знает границ и не выбирает национальностей, ее можно победить только с помощью солидарности и сотрудничества, которые представляют собой мощнейшее оружие в этой борьбе. Китай поддерживает мировое антивирусное взаимодействие под руководством ВОЗ в целях скорейшей победы над пандемией. Китайский народ от всей души надеется на скорую стабилизацию эпидемиологической обстановки в США, чтобы потери американского народа были максимально минимизированы. Настойчиво призываем отдельных американских политиков незамедлительно прекратить политизацию и дискредитацию на тему пандемии, перестать попытки выставить Китай крайнем. США должны брать на себя обязательства как мировая держава, сообщая с международным сообществом продвигать глобальное противоэпидемическое сотрудничество ради жизни людей. Нужно взаимно уважать коренные интересы и основные озабоченности друг друга. Настоятельно требуем от американской стороны осторожно и взвешенно вести себя и прекращать вмешательство во внутренние дела Китая под предлогом вопросов Тайваня, Сянган, Тибета и СУАР, которые затрагивают суверенитет, территориальную целостность и другие жизненно важные интересы Китая. В ответ на любые поступки и высказывания США, ущемляющие ключевые интересы нашей страны, мы предприняли и будем предпринимать самые решительные и адекватные контрмеры. Решимость Китая защищать свои национальные интересы, суверенитет, безопасность и интересы развития остается куда твердой и не подвергается никаким колебаниям.

Основные страны-импортеры китайских подшпников качества

Следует расширять многогранное взаимовыгодное сотрудничество. Рассчитываем на создание благоприятных условий путем уплотнения взаимодействия с американскими партнерами для выполнения торговой сделки первой фазы. Будем как и прежде поощрять и поддерживать обмены и сотрудничество между нашими народами в области образования, культуры, спорта, науки и технологии, молодежи, СМИ и т.д.